

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI**

**O‘ZBEKISTON TIBBIY-ILMIY FAOLIYAT BILAN SHUG‘ULLANUVCHILAR
TABOBAT AKADEMIYASI**

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG‘LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI HUZURIDAGI
RESPUBLIKA XALQ TABOBATI ILMIY-AMALIY MARKAZI**

**ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR NOMIDAGI ANDIJON DAVLAT
UNIVERSITETI**

**TOVARLAR KIMYOSI HAMDA XALQ TABOBATI
MUAMMOLARI VA ISTIQBOLLARI**

**Mavzusidagi XI Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari
(Andijon, 2024, 11-12 sentabr)**

**МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ИННОВАЦИЙ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

**АКАДЕМИЯ “ТАБОБАТ” НАУЧНО-МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЗБЕКИСТАНА**

**РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НАРОДНОЙ
МЕДИЦИНЫ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН**

**АНДИЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
ЗАХИРИДДИНА МУХАММАДА БАБУРА**

**ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ХИМИИ ТОВАРОВ И
НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ**

**Материалы XI Международной научно-практической конференции
(Андижан, 2024, 11-12 сентября)**

**MINISTRY OF HIGHER EDUCATION, SCIENCE AND INNOVATION OF THE
REPUBLIC OF UZBEKISTAN**

**ACADEMY “TABOBAT” OF SCIENTIFIC AND MEDICAL ACTIVITIES OF
UZBEKISTAN**

**REPUBLICAN SCIENTIFIC AND PRACTICAL CENTER OF FOLK MEDICINE
UNDER THE MINISTRY OF HEALTH OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN**

**ANDIJAN STATE UNIVERSITY NAMED AFTER ZAKHIRIDDIN MUHAMMAD
BABUR**

**PROBLEMS AND PROSPECTS OF CHEMISTRY OF GOODS
AND TRADITIONAL MEDICINE**

**Materials of the XIth International Scientific and Practical Conference
(Andijan, 2024, on September 11-12)**

Anjuman tashkiliy qo‘mitasi:

1. **Akbaraliyev B.B.** – Andijon davlat universiteti rektori, texnika fanlari doktori, dotsent, rais;
2. **Asqarov I.R.** – O‘zbekiston Tabobat Akademiyasi raisi, kimyo fanlari doktori, professor, O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan ixtirochi, rais o‘rinbosari;
3. **Mamasoliev N. S.** – Andijon davlat tibbiyot instituti kafedra mudiri professori tibbiyot fanlari doktori; O‘zbekiston Tabobat akademiyasini haqiqiy a‘zosi;
4. **Mirraximov J.A.** – O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi huzuridagi Xalq tabobati ilmiy-amaliy markazi rahbari, tibbiyot fanlar nomzodi, rais o‘rinbosari;
5. **Karimjonov I.A.** - Andijon davlat universiteti ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, fizika-matematika fanlari nomzodi, dotsent;
6. **Sobirov Sh.K.** – Andijon davlat universiteti moliya va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektori;
7. **Mullajonov R.V.** – Andijon davlat universiteti o‘quv ishlar bo‘yicha prorektori, fizika-matematika fanlari nomzodi, dotsent;
8. **Maxsumov A.G‘.** – O‘zbekiston Tabobat Akademiyasini haqiqiy a‘zosi, Toshkent kimyo-texnologiya instituti professori, kimyo fanlari doktori;
9. **Abdullaev Sh.V.** – Namangan davlat universiteti professori kimyo fanlari doktori, O‘zbekiston Tabobat Akademiyasini haqiqiy a‘zosi;
10. **Xamraqulov G‘.X.** – Toshkent kimyo texnologiya instituti professori, kimyo fanlari doktori;
11. **Abdug‘aniev B.Yo.** – Bojxona instituti, bojxona xizmati polkovnigi, kimyo fanlari doktori;
12. **Karimqulov Q.M.** – Bojxona instituti “Tovarlar kimyosi” kafedrasini mudiri, texnika fanlari doktori, professor;
13. **Mamatova I.Yu.** – Andijon davlat tibbiyot instituti, “Biologik kimyo” kafedrasini mudiri, kimyo fanlari doktori, professor;
14. **To‘xtaboev N.X.** – Andijon davlat universiteti Tabiiy fanlar fakulteti dekani, kimyo fanlari doktori, dotsent;
15. **Otaxonov Q.Q.** – Andijon davlat universiteti Kimyo kafedrasini mudiri, kimyo fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent
16. **G‘opirov K.** – Andijon davlat universiteti Kimyo kafedrasini dotsenti, O‘zbekiston qaxramoni;
17. **Qirg‘izov Sh.M.** – Andijon davlat universiteti Kimyo kafedrasini professori, kimyo fanlari doktori;
18. **Abdullaev Sh.X.** – Andijon davlat universiteti Kimyo kafedrasini professori, kimyo fanlari doktori;
19. **Asqarov N.I.** – O‘zbekiston Tabobat akademiyasi raisi birinchi o‘rinbosari, iqtisod fanlari doktori, professor;
20. **Isaev Yu.T.** – Andijon davlat universiteti Kimyo kafedrasini professori, kimyo fanlari doktori;
21. **Xojimatov M.M.** – Andijon davlat universiteti Kimyo kafedrasini professori, kimyo fanlari doktori;
22. **Mo‘minov M.** – Andijon davlat universiteti Kimyo kafedrasini professori, kimyo fanlari doktori;
23. **Abdulloev O.Sh.** – Andijon davlat universiteti Kimyo kafedrasini professor v/b, kimyo fanlari doktori;
24. **Mo‘minjonov M.M.** – Andijon davlat universiteti Kimyo kafedrasini dotsenti, kimyo fanlari doktori;
25. **Yo‘lchiev A.B.** – Andijon davlat universiteti Oziq-ovqat va kimyoviy texnologiyasi kafedrasini mudiri, texnika fanlari doktori, dotsent;
26. **To‘lakov N.Q.** – Andijon davlat universiteti Kimyo kafedrasini dotsenti, kimyo fanlari bo‘yicha falsafa doktori;
27. **Mamaraxmonov M.X.** – Andijon davlat universiteti Kimyo kafedrasini dotsenti, kimyo fanlari bo‘yicha falsafa doktori;
28. **Abdug‘afforov F.S.** – Andijon davlat universiteti Kimyo kafedrasini dotsenti, kimyo fanlari bo‘yicha falsafa doktori;

2. Бочков А.Ф., Смит В.Н., Кейпл Р. «Органический синтез», «Наука и искусство» пер.с англ М.: «Мир», 2001. -573 с. URL: <http://www.mirpubs.dol.ru>
3. <https://www.eurolab.net/uz/testler/gida-testleri/katki-maddeleri-tayini-sorbik-asit-ve-benzoik-asit-analizi/>

LAGOTIS KOROLKOWII ЎСИМЛИГИ ВА УНИНГ ТАРКИБИДАГИ ВИТАМИНЛАР МИҚДОРИ

Носирова В.М., таянч докторант, Хўжаев В.У., к.ф.д., профессор
nosirovavisola1995@gmail.com (911513227), xujayev_030@mail.ru

Қўқон давлат педагогика институти

Фаровон ўлкамиз, она тупроғимиз нафақат неъматларга, балки шифобахш гиёҳларга бой. Шундай экан иқлими мўтадил ва йил фасллари тўқис келадиган бу маконда табобат тараққий этиши табиий ҳол. Бу теварак дунёда умуминсоний аҳамият касб этадиган фойдалар жуда кўп. Бу умуминсоний унсурлар муайян бир миллатга ёки элатга ё давлатгагина хос бўлмайди, балки барчага, бутун дунё халқига таалукли бўлади. Шундай умуминсоний соҳалардан бири табобатдир. Табобат эса нафақат саломатлик, балки инсоннинг зохирий ва ботиний қувватларини созлаш билан боғлиқ узвий заруратдаги соҳадир. Бу борада юртимиз олимлари кўплаб ўсимликларнинг кимёвий таркиби ва биологик таъсирларини ўрганиб, саратон, қандли диабет, псориаз, фарзандсизлик, бел чурраси каби қатор касалликларга даво топганлар[1].

Lagotis korolkowii ўсимлиги ҳам шу қаторда шифобахш ўсимликлар қаторига киради.

Lagotis korolkowii – деярли поясиз ербағирлаб ўсадиган кўп йиллик ўт, бўйи 1.5 – 5 см. Барглари 1-4.5 см узунликда, туксиз, қалами-наштарсимон, бутун ёки сийрак тишчали. Гултожи оч бинафшаранг, икки лабли, 12-14 мм узунликда. Меваси овалсимон кўсакча, 5мм узунликда. Тоғларнинг юқори қисми Фарбий Тиён Шон, Помир – Олой тоғ тизмаларида тоғларнинг 4500 метр баландлигида учрайди[2].

Lagotis korolkowii ўсимлиги Чотқол тоғ тизмаси, Арашан кўл-булок атрофида 3000 м баландликдан 5 кг миқдорда териб келинди ўсимликнинг илдиз ва барг қисми алоҳида ажратилиб салқин қуёш нури тушмайдиган очик хавода қуритилди ва таркибини ўрганиш учун Тошкент Биоорганик кимё институти лаборатория бўлимига топширилди. Ўрганилган натижаларга кўра биз ушбу мақолада *lagotis korolkowii* ўсимлигининг барги ва илдизидаги витаминлар миқдори ва халқ табобатидаги аҳамияти ҳақидаги маълумотларни тақдим этамиз. Ўсимликнинг барги ва илдиз қисми витаминлар миқдорини аниқлаш учун текширилганда ўсимликнинг илдизига нисбатан баргида витаминлар кўп бўлиши аниқланди.

Витаминлар муҳим микроэлементлардир. Улар энергия бермайди, лекин улар тананинг нормал ишлаши ва соғлиқни сақлаш учун жуда муҳимдир[3].

Витаминлар	<i>Lagotis korolkowii</i> илдиздаги мқдори мг/100г	<i>Lagotis korolkowii</i> баргидаги мқдори мг/100г
Витамин В ₁	-	6,521
Витамин В ₆	-	-
Витамин В ₉	18,241	82,252
Витамин РР	-	14,754
Витамин С	28,521	67,632
Витамин В ₂	-	25,274
Витамин В ₁₂	-	67,562

Lagotis korolkowii баргининг витаминлар мқдори хромотографияси

Lagotis korolkowii илдизида В₉ ва С витаминлари аниқланган бўлса ўсимлик баргида қуйидаги витаминлар кўп мқдорда аниқланди. В₉ витамини — ушбу витамин баъзи аминокислоталар алмашинувида ва синтезида, шунингдек нуклеин кислоталар синтезида қатнашади, кўмикнинг қон яратиш функциясини кучайтиради, В₁₂ витаминининг яхши ўзлаштирилишига ёрдам беради, РР витамини Никотинамид, никотин кислота — хужайраларнинг нафас олишида, оксиллар алмашинувида қатнашади, организмда ўсимлик оксилларининг ҳазм бўлишини тезлаштиради, меъданинг секрет ва ҳаракат фаолиятини нормаллаштиради, меъда ости бези ишлаб чиқарадиган секрет ва шира таркибини яхшилаб, жигар ишини барқарорлаштиради. Организмда никотин кислота етишмаса пеллагра касаллиги рўй беради, С витамини

Аскорбин кислота — бу витамин инсон организмида моддалар алмашинувида, бириктирувчи тўқималарнинг ўзлаштирилишида, бу тўқималарнинг нормал ҳолатда тутиб турилиши ва тикланишида муҳим аҳамиятга эга. Организмда С витамин етишмаса, тоғай ва суяк тўқималари тузилиши бузилади, лавша (синга) касаллиги рўй беради, В2 витамини Рибофлавин — ўсиш жараёнида қатнашади ва ўстирувчи омилларга киради. Оксил, ёғ ва углеводлар алмашинувида иштирок этади. Марказий нерв системаси ҳолатини ростлайди, кўз гавҳаридаги моддалар алмашинувида таъсир этади, ёруғликни сезиш ва ранг ажратишга ёрдам беради. Рибофлавин организмга озиқ-овқат билан киради, овқатда рибофлавин етишмаса оғиз бурчаги, лаб ёрилади, соч тўкилади, конъюнктивит ва блефарит кузатилади ва В12 витаминлари Сианкобаламин — юқори биологик фаол модда. Метионин, нуклеин кислоталар синтезида ва қон яратилиши жараёнида қатнашади. Организмга овқат билан киради, у организмда етишмаса, камқонлик пайдо бўлади[4].

Бундан келиб чиқадики *Lagotis korolkowii* ўсимлиги илдизи ва баргини сувда эрувчан витаминлар манбаи сифатида тавсия этиш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Асқаров И.Р. табобат қомуси. –Т.: “Мумтоз сўз” -2019 6–7 бет
2. *Lagotiskorolkowii* (Regel&Schmalh.)Maxim. // Плонтариум. Растения и лишайники России и сопредельных стран: открытый онлайн атлас и определитель растений. [Электронный ресурс] URL: <https://www.plantarium.ru/page/view/item/21921>.
3. ЎЗМЕ. Биринчи жилд. Тошкент, 2000-йил
4. Соҳибов Д., Витаминлар ва уларнинг ҳаёт учун аҳамияти, Т., 1991.

O‘ZBEKISTONDA DORIVOR O‘SIMLIKLARNING MAHALLILASHTIRISH ZARURATI

*Хо‘jayев В.У., к.ф.д, профессор, Гуломjonov Д.Д., таянч докторант
Qo‘qon davlat pedagogika instituti*

O‘zbekistonda dorivor o‘simliklarning 700 dan ortiq turi mavjud. Shulardan tabiiy sharoitda o‘sadigan va madaniylashtirilgan 120 ga yaqin o‘simlik turlaridan ilmiy va xalq tabobatida foydalaniladi. Hozirgi davrda tibbiyotda qo‘llaniladigan dori-darmonlarning qaryib 40—47% o‘simlik xom ashyolaridan olinadi.

Dorivor o‘simliklarning organizmga ta’siri uning tarkibidagi kimyoviy birikmalarning miqdoriga bog‘liq. Bu birikmalar o‘simlikning qismlarida turli miqdorda to‘planadi. Dorining ta’sirchanlik quvvati hamda sifati yuqori bo‘lish davri ularning gullash hamda urug‘lash davrining boshlanishi vaqtiga to‘g‘ri keladi. Dorivor moddalar ba’zi o‘simliklarning kurtagi, bargi yoki poyasida, ba’zi o‘simliklarning guli yoki mevasida, ba’zilarida ildizi yoki po‘stlog‘ida to‘planadi. Shuning uchun o‘simliklarning asosan biologik aktiv moddalari ko‘p bo‘lgan qismi yig‘ib olinadi. O‘simliklarning ildizi, ildizpoyasi, piyozi va tunganagi, odatda,

3-SHO‘BA. OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI VA DORI-DARMON VOSITALARINI KIMYOVIY TARKIBI ASOSIDA SINFLASH VA SERTIFIKATLASH

- 1 *Jabborxonova N.A., Karimqulov Q.M.*
BIOLOGIK FAOL QO‘SHIMCHALARNING TASNIFLANISHI 230
(*Bojxona qo‘mitasining Bojxona instituti, Toshkent shahar*)
- 2 *Aliyeva F.A.¹, Abdulloyev Sh.X.², Sattarova B.N.¹*
QUVVAT BERUVCHI GAZLANGAN ICHIMLIKLARINI INSON SALOMATLIGIGA SALBIY TA‘SIRI 234
(*¹Farg‘ona politexnika instituti, ²Andijon davlat universiteti*)
- 3 **Begmatov F.R., **Sattarova B.N.*
OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGIDA SUT MAHSULOTLARINI AHAMIYATI 237
(*Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti*)
- 4 *Saidumarov S.M.¹, Sattarova B.N.²*
MAHSULOTLARNING SIFATI HAMDA XAVFSIZLIGINI TA‘MINLASH OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI AHAMIYATI 239
(*¹Oziq-ovqat texnologiyasi va muxandisligi xalqaro instituti magistranti
²Fargona politexnika instituti dotsenti*)
- 5 *Turdialiyeva M.M., Hamroqulov M.G‘., Hamroqulov G‘.*
PARRANDA GO‘SHTI TARKIBIDAGI ANTIBIOTIK QOLDIQLARINI SUYUQLIK XROMATOGRAFIYA USULI YORDAMIDA TADQIQ ETISH 242
(*Toshkent kimyo-texnologiya instituti*)
- 6 *Asqarov I.R.¹, Abdullayev Sh.Sh.², Mamatqulova S.A.², Abdulloyev O.Sh.¹*
ANJIR VA CHILONJIYDA MEVALARI HAMDA ULAR ARALASHMALARINING ANTIOKSIDANT FAOLLIGI 245
(*Farg‘ona davlat universiteti, Andijon davlat universiteti*)
- 7 *Asqarov I.R., Mo‘minjonov M.M., Olimjonova G.D.*
SABZI TARKIBIDAGI VITAMINLARNING INSON HAYOTIDAGI O‘RNI 246
(*Andijon davlat universiteti*)
- 8 *¹A.G.Maxsumov, ²Yu.X.Xolboyev, ³I.R.Askarov, ²A.B.Pakirdinov*
“PSORALIN” OZIQ-OVQAT QO‘SHILMASI TARKIBIDAGI FLAVONOIDLAR MIQDORINI ANIQLASH 249
(*¹Toshkent kimyo-texnologiya instituti, ²Andijon davlat tibbiyot instituti,
³Andijon davlat universiteti)*
- 9 *Xakimova Y.M., Hamroqulov M.G.*
OZIQ-OVQAT KORXONALARIDA O‘ZGARISHLARNI BOSHQARISH: SIFAT MENEJMENTI TIZIMLARINING SAMARADORLIK VA BOZORNI KENGAYTIRISHGA TA‘SIRI 250
(*Toshkent kimyo-texnologiya instituti*)
- 10 *Каримова С.А., Имомова М.Ё*
АНАЛИЗ КОЛИЧЕСТВА ВИТАМИНОВ В РАСТЕНИИ RUBUS IDAEUS L. 253
(*Ферганский государственный университет*)
- 11 *Rahimova H.R., Xabibullayev N.U.*
OZIQ-OVQAT TARKIBIDAGI QO‘SHIMCHALARNI INSON ORGANIZMIDAGI AHAMIYATI 257
(*Central Asian Medical University*)
- 12 *Носирова В.М., Хўжаев В.У.*
LAGOTIS KOROLKOWII ЎСИМЛИГИ ВА УНИНГ ТАРКИБИДАГИ ВИТАМИНЛАР МИҚДОРИ 260